

A resistência autoritária no Brasil: ascensão da extrema direita, fim da laicidade e crise das esquerdas

Maxmiliano Martins Pinheiro (IUPERJ –UCAM)¹⁰⁰

E-mail: martinsmaxmiliano783@gmail.com

RESUMO:

Esta proposta tem como objetivo central analisar a relação do avanço da extrema direita com o progressivo perecimento da laicidade no Brasil, uma vez que determinados segmentos cristãos radicais (evangélicos e católicos) estão inseridos no ultraconservadorismo contemporâneo ao passo que os setores da esquerda ainda não conseguiram se revitalizar no cenário contemporâneo. Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes objetivos específicos: primeiramente, deve-se elucidar os conceitos de laicidade, democracia e esquerda, visto que norteiam a análise desenvolvida; em seguida, deve-se compreender a escalada da extrema direita associada com setores religiosos no espaço político, tendo em vista a crise da democracia liberal; por último, ressaltar que a saturação da laicidade brasileira, decorrente da interferência religiosa da extrema direita no debate público, resulta também da impotência dos setores progressistas em efetivar novas pautas sociais diante da crise capitalista, o que esvanece a presença política da esquerda. A metodologia baseia-se numa análise qualitativa que engloba contribuições da teoria social, filosofia política, fontes históricas e ciência política. Espera-se que o estudo propicie novas análises sobre a crise democrática e o fenômeno do fundamentalismo religioso.

Palavras-Chave: Democracia; Extrema Direita; Laicidade; Esquerda; Autoritarismo

Introdução:

Diante da escalada do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no poder executivo, após sua vitória nas eleições de 2018, e a crise institucional gerada por seu governo, muitos estudos sociológicos focalizam a expansão da extrema direita vinculada com a atuação reacionária de setores cristãos, associados com o neopentecostalismo e o catolicismo, que representam a política institucional, minando a laicidade republicana, enquanto outras pesquisas salientam o fato de a esquerda encontrar-se cada vez mais fragmentada e reduzida, com uma potencialidade cada vez mais frágil na esfera pública. Por isso, o objetivo central desta pesquisa é analisar a relação do avanço da extrema direita com o progressivo perecimento da laicidade no Brasil, uma vez que determinados segmentos cristãos radicais (evangélicos e católicos) estão inseridos no ultraconservadorismo contemporâneo ao passo que os setores da esquerda ainda não conseguiram se revitalizar no cenário contemporâneo. No intuito de conferir maior relevo ao objetivo do estudo proposto, torna-se imprescindível apresentar os objetivos específicos que mostram-se como auxiliares para o desdobramento desta análise: primeiramente, cumpre investigar determinados conceitos como laicidade, democracia e

¹⁰⁰ Doutorando do PPGSP-UCAM-IUPERJ.

esquerda que são relevantes para o repertório teórico deste trabalho; em seguida, deve-se perscrutar a escalada da extrema direita com os seus respectivos setores religiosos nos espaços de poder político diante da crise da democracia liberal; por último, asseverar que o esgotamento da laicidade brasileira, resultante da ingerência religiosa efetuada pela extrema direita em pautas públicas, decorre igualmente da crise sobre a qual os setores progressistas atravessam diante da promoção e efetivação de novos projetos sociais como reação à crise capitalista, dissipando a atuação das esquerdas no espaço político.

A proposta acima coaduna com a sessão temática “Mídia e Política no Brasil Contemporâneo: Desafios, Conflitos e Perspectivas”, pois mesmo não abordando o tema da mídia, ambas ressaltam os tensionamentos entre as estratégias de comunicação adotadas por movimentos sociais e a atuação de agentes religiosos nas esferas legislativa e estatal, considerando a crise democrática que tem acarretado a sociedade brasileira. Nesse sentido, a pesquisa “A resistência autoritária no Brasil: ascensão da extrema direita, fim da laicidade e crise das esquerdas”, assevera em simetria com a sessão temática escolhida, os conflitos existentes no período contemporâneo, tendo como bússola o avanço avassalador da extrema direita decorrente da articulação de determinados segmentos ultraconservadores na esfera pública e a dificuldade da esquerda, inclusive no nível partidário, em estabelecer uma comunicação com as classes trabalhadoras.

Fundamentação teórica:

Esta pesquisa fundamenta-se primeiramente nos conceitos de “laicidade”, desenvolvido por Fernando Catroga como um esforço da modernidade pela autonomia da sociedade; “democracia”, conforme a abordagem crítica de Luis Felipe Miguel que ressalta os seus limites de acordo com seu desdobramento; e o de “esquerda”, tendo como fundamento as reflexões de Norberto Bobbio que ressaltam a complexidade do termo. No que tange às leituras sociológicas sobre o fenômeno do autoritarismo e a incursão da extrema direita na última década no Brasil, cumpre primeiramente inserir as abordagens que investigam as crises sociopolíticas e socioeconômicas que impeliram à ascensão da extrema direita como movimento político no mundo contemporâneo. Para essa compreensão, são inseridas as contribuições de Francisco Carlos Teixeira da Silva, David Harvey, Pierre Dardot, Christian Laval, Michael Löwy. No que tange às análises

sociológicas sobre o fundamentalismo religioso, a extrema direita e o autoritarismo, incluem-se os trabalhos de Ronaldo Almeida, Carlos Frederico Domínguez Ávila, Alec Demorovic, e Marcelo Camurça. Tais artigos exploram como os setores evangélicos e católicos adentraram na política institucional do país. Por fim, considerando a crise institucional da democracia e da esquerda ocidental segundo fatores sociopolíticos e socioeconômicos, cumpre aproveitar as obras de Mark Fisher, Alysson Leandro Mascaro, Luis Felipe Miguel e Wladimir Safatle, que salientam os impasses conjunturais da esquerda na contemporaneidade.

Metodologia:

Como suporte metodológico, a presente análise emprega uma variedade de referências relacionadas à teoria social, à filosofia política e às pesquisas vinculadas às temáticas a respeito do autoritarismo e do bolsonarismo no Brasil. Trata-se de uma metodologia quantitativa que emprega diferentes fontes teóricas para alcançar seus objetivos propostos. Desse modo, é fundamental inserir primeiramente, como recurso teórico e conceitual, a visão de laicidade apresentada por Fernando Catroga, assumida por esta pesquisa, como uma clivagem entre o religioso e o temporal que resulta na emancipação das sociedades modernas. Partindo para o âmbito político, torna-se pertinente valer-se da reflexão sobre democracia, destacando seus impasses, apresentada por Luis Felipe Miguel, e da distinção de esquerda no espectro político, desenvolvida por Noberto Bobbio. Como suporte mais histórico, os textos de Francisco Carlos Teixeira da Silva, David Harvey, Pierre Dardot, Christian Laval, Mark Fisher, Alyson Leandro Mascaro oferecem abordagens que ressaltam as crises sociopolíticas e socioeconômicas que afetam as sociedades contemporâneas e os dilemas políticos da atualidade arraigados na crise conjuntural da democracia. Quanto ao emprego de uma leitura mais sociológica, os artigos de Ronaldo Almeida, Carlos Frederico Domínguez Ávila, Alec Demorovic, Marcelo Camurça, Michael Löwy, mostram-se fundamentais para a compreensão do crescimento da extrema direita, da atuação dos setores cristãos (católicos e evangélicos) fundamentalistas na esfera política e do tema do autoritarismo brasileiro que sempre persistiu no comportamento das elites do país.

Análise e discussão:

De acordo com os objetivos e a metodologia acima, nesta primeira seção a tarefa é apresentar os termos “laicidade”, “democracia” e “esquerda”, uma vez que configuram o desdobramento temático desta pesquisa que investiga o avanço da extrema direita, alicerçada por um fundamentalismo religioso que oblitera a laicidade no espaço público em consonância com a impotência dos segmentos da esquerda na política brasileira contemporânea. O termo “laicidade” denota uma bifurcação estrutural entre o espiritual, relativo aos credos religiosos, e o temporal, comumente associado ao Estado e às esferas governamentais, que foi reivindicada pela modernidade. Com efeito, esse termo ilustra tanto a institucionalidade das diferenças entre o religioso e o temporal, contemplando o poder estatal e a sociedade civil, quanto uma reivindicação dos sujeitos modernos emancipados:

Por sua vez, se tudo isso foi comum a muitos países europeus, em alguns deles – não por acaso, predominantemente católicos -, chamar-se-á laicidade à institucionalização da diferença entre o espiritual e o temporal, o Estado e a sociedade civil, o indivíduo e o cidadão. E foi para nomear mais adequadamente tais propósitos, e para lutar por eles, que os progressistas franceses criaram, a partir da raiz de velhos vocábulos como *lai/laïe*, novos conteúdos, a fim de identificarem adversários e melhor significarem os seus sonhos emancipatórios. (CATROGA, 2006, p. 284)

Conforme a exposição de Catroga, a palavra “laicidade” reforça não apenas uma separação entre vocábulos (espiritual e temporal, Estado e sociedade, indivíduo e cidadão), mas também um meio pelo qual os franceses, através de um rearranjo vocabular, legitimam suas lutas políticas em prol de uma emancipação social. Tendo em vista a experiência francesa que, durante um longo período histórico, assumiu a laicidade como uma particularidade da secularização, no intuito de recrudescer a pertença do ser humano ao mundo terreno, o processo de laicização efetua-se como veículo político e educacional que procurava separar a esfera clerical das demais instituições, sobretudo as educacionais, pois só dessa forma poderiam estipular novos valores intelectuais e prerrogativas sociopolíticas (CATROGA, 2006). Deve-se ressaltar que, durante séculos, a laicidade esteve imiscuída no processo de secularização que viabilizava diferenças entre o elemento temporal e o espiritual e, como não havia uma distinção patente entre o laico e o secular, o termo “laicidade”, segundo sua origem no dicionário, só surgiu a partir de 1871, na França, significando uma qualidade inerente ao indivíduo e ao pensamento que não se encontra sujeita aos domínios eclesiásticos ou religiosos (CATROGA, 2006).

Tais observações mostram que o fenômeno da laicidade, como expressão da racionalidade e da política moderna, pleiteia um processo de separação entre o Estado e as instituições religiosas como o desdobramento de uma sociedade que almeja a conjunção entre a liberdade individual e a autonomia social. No entanto, os países latino-americanos demonstram diversos impasses para consolidar a laicidade em consonância com esses parâmetros europeus, tendo a experiência francesa como modelo propulsor. Muitos estudos que examinam as relações entre Estado e religião ao longo da República, têm constatado os limites da laicidade brasileira, por meio das comparações entre os princípios constitucionais das constituições republicanas de 1891, 1934 e 1988 e a prática das instituições sociopolíticas. As contribuições de Emerson Giumbelli (2002) e Fábio Carvalho Leite (2011) demonstram, cada uma a seu modo, as relutâncias e violações das autoridades eclesiásticas brasileiras em contraposição às iniciativas dos primeiros republicanos perante as leis de separação entre o Estado e a Igreja, indicando que a laicidade se encontra em crise no Brasil desde sua inserção.

No que concerne ao conceito de “democracia”, Luis Felipe Miguel (2022) introduz a democracia é como um sistema que pressupõe uma igualdade de valor entre as pessoas, pois o bem-estar de alguém vale o tanto quanto o de outro, devendo todos participar de forma igualitária de um processo decisório. Contudo, a democracia é vulnerável às desigualdades sociais existentes, o que possibilita a ação de atores antidemocráticos em distorcer as regras de jogo para ascenderem politicamente (MIGUEL, 2022). É propício destacar um trecho em que o autor salienta o modo pelo qual as democracias se acomodaram às desigualdades sociais existentes, permitindo que grupos dominantes obtivessem melhor controle de recursos, e que o próprio sistema estivesse sujeito às circunstâncias que condicionaram sua legalidade e suplantaram seu ideal emancipatório, o que elucida o fato do regime democrático se encontrar numa crise que ameaça sua sobrevivência:

Estamos caminhando, então, de uma situação de democracias formais assimétricas, nas quais as normas legais da igualdade política estavam profundamente viciadas pela desigualdade no controle de recursos, em direção a democracias *menos que formais*, nas quais a validade das próprias normas está condicionada às circunstâncias. É importante não perder de vista a origem do processo – uma ordem política bastante aquém das promessas emancipadoras da democracia – para não idealizar aquilo que se desfaz. De fato, a democracia que no momento parece desmoronar é melhor entendida como a acomodação instável entre pressões diversas, favoráveis e contrárias à igualdade política que reside no coração do projeto democrático. Também por isso, sua curta

trajetória no mundo contemporâneo é marcada por tropeços: a crise atual é marcada por uma gravidade especial, mas está longe de ser um evento único. (MIGUEL, 2022, p. 27).

Sendo assim, o desdobramento da democracia descortina suas contradições, uma vez que o princípio da igualdade política responsável por legitimar o exercício democrático, sempre esteve condicionado às pressões externas que são frutos das desigualdades nas sociedades onde a democracia atuou. Quanto à noção de “esquerda”, Norberto Bobbio (2001) sublinha sua polissemia e fluidez vocabular, conforme a complexidade do espectro político e das circunstâncias sociais. A fim de elaborar uma análise conceitual dos termos “direita” e “esquerda”, o autor julga imprescindível levantar considerações valorativas a respeito dessas diferenças no campo político e, portanto, infere que o critério da igualdade e da desigualdade constitui a base necessária para essa distinção (BOBBIO, 2001). Por conseguinte, um dos modos mais comuns de distinguir a direita em relação à esquerda é contrapor a direita libertária, que prega a liberdade, com a esquerda igualitária, que pleiteia a igualdade (BOBBIO, 2001). Dessa forma, o igualitarismo é uma qualidade inerente à esquerda. Recorrendo ao autor:

Uma das mais convincentes provas históricas da tese até aqui defendida, segundo a qual o igualitarismo é a característica distintiva da esquerda, pode ser deduzida do fato de que um dos temas principais, senão o principal, da esquerda histórica, comum tanto aos comunistas quanto aos socialistas, é a remoção daquilo que se considerou, não só no século passado mas desde a antiguidade, um dos maiores, senão o maior, obstáculo à igualdade entre os homens: a propriedade individual, o “terrível direito”. (...) A luta pela abolição da propriedade individual, pela coletivização, ainda que não integral, dos meios de produção, sempre foi, para a esquerda, uma luta pela igualdade, pela remoção do principal obstáculo para a realização de uma sociedade de iguais. (BOBBIO, 2001, p. 137-138)

Conforme acima exposto, a esquerda se configurou historicamente como uma tendência que sempre reivindicou a igualdade entre os seres humanos, questionando privilégios e garantindo mais acesso aos bens materiais. É importante acrescentar que, mesmo nos países capitalistas, com a impossibilidade da abolição da propriedade privada, a esquerda se consolidou como uma força política que sempre pleiteou que os cidadãos gozassem de bens produzidos e de uma propriedade mínima, tendo como exemplo o movimento trabalhista que nasceu das reivindicações diretas das massas proletárias. Em síntese, as noções de “laicidade”, “democracia” e “esquerda” são relevantes para essa pesquisa, posto que a análise do recrudescimento da extrema direita, respaldada em parte pelo fundamentalismo religioso que está apagando os poucos

valores laicos mantidos pela experiência republicana brasileira, assim como da extenuação vertiginosa da esquerda no espaço político, evidenciam que tais conceitos integram o seu encadeamento teórico.

No intuito de apresentar melhor clareza sobre a ascensão da extrema direita e o atual processo de perecimento da laicidade no Brasil, esta segunda seção está estruturada da seguinte forma: primeiramente, cumpre apresentar alguns vetores que norteiam a crise política da contemporaneidade, inserindo tanto os aspectos sociopolíticos quanto os socioeconômicos; em seguida, deve-se elucidar a escalada da extrema direita na esfera pública como decorrência da falta de prerrogativas sociais em larga escala por causa dessa crise contemporânea.

Com a crise sociopolítica ocorrida a partir dos anos 1990, decorrente da derrubada do Muro de Berlin em 1989 e a desintegração da União Soviética em 1991, surgiram muitas interpretações no âmbito político a despeito do fim das ideologias, do fim da história, ou de qualquer ordem internacional hegemônica, erodindo a velha distinção entre direita e esquerda (TEIXEIRA DA SILVA, 2010). No entanto, tanto o declínio do socialismo soviético quanto a crise mundial do neoliberalismo, mostraram que não ocorreu o fim do choque das perspectivas em torno da organização social, mas o redesenho dos campos da direita e da esquerda, uma vez que as mudanças de valores no espectro político possibilitaram a entrada de novos atores sociais com outras prerrogativas étnico-culturais, alterando o cenário político contemporâneo que continua operando em torno das disputas entre grupos sociais e partidos (TEIXEIRA DA SILVA, 2010). Por outro lado, há uma ênfase nas grandes crises da contemporaneidade, como explicação para os danos sofridos na área econômica como também na esfera política. Constatando sucintamente esses fatores socioeconômicos e sociopolíticos, pode-se inferir que:

Essa crise se inscreve em uma dinâmica de crises abrangente. Aqui se incluem os aspectos da crise na relação da sociedade com a natureza, ou seja, a mudança acelerada do clima e as crescentes turbulências do clima ligadas a ela, com consequências de longo alcance; desertificação e erosão dos solos; desaparecimento das espécies; diminuição das reservas de água potável; perda de florestas e, com isso, a redução do dióxido de carbono, de zonas úmidas e de criação de oxigênio; expansão urbana e impermeabilização dos solos. Além disso, também contam a erosão e a crise da democracia, da comunicação pública e da cultura, das relações de gênero, da educação e da ciência, da relação entre o urbano e o rural. Em suma, pode-se falar em uma crise múltipla e variada, que representa um desafio para os dominantes, uma vez que eles mesmos estão desmoralizados e até hoje não sabem o que fazer exatamente. (DEMIROVIC, 2022, p.2-3)

Como se observa a crescente crise do mundo contemporâneo desvela uma complexidade que atinge não somente os patamares econômicos, políticos e sociais, mas também a própria relação entre o homem e a natureza, tendo em vista a contínua destruição ambiental. Ademais, cumpre ressaltar que as crises sociais produziram uma intensa fragmentação nas sociedades, mudando não apenas as relações humanas, mas a própria percepção diante dos conceitos de macro. Conforme essa mentalidade pós-moderna, os indivíduos naturalizam o efêmero, o fragmentário, o caótico, o descontínuo, e o contingente como se fossem os únicos elementos da realidade, evitando qualquer tipo de coesão social mais ampla (HARVEY, 2009). Tal insistência na fragmentação dispensa qualquer descrição unificada, coesa e contínua do mundo social, incidindo diretamente nas ações sociopolíticas dos seres humanos, já que qualquer meio de projeção global é visto como prerrogativa repressora ou ilusória, sob a pecha de metanarrativa, devendo a ação política se limitar a um pragmatismo local (HARVEY, 2009). A relutância a programas macrosociais duradouros repercute no fator socioeconômico, uma vez que o neoliberalismo depende de uma base de sustentação ideológica que enfatize a concorrência no mercado como meio de ação dos indivíduos que tentam ultrapassar os demais na descoberta de novas possibilidades de lucro (DARDOT, LAVAL, 2016). De fato, a vida econômica, propulsionada pelo sujeito empreendedor dotado da vocação empresarial, só pode ser eficaz com a livre competição entre os homens, quando esta não se encontra sujeita ao freio do Estado (DARDOT, LAVAL, 2016).

Mas, afinal, o que essas observações dizem respeito à crise da laicidade e ao recrudescimento da extrema direita no Brasil? Retomando os apontamentos históricos apresentados, foi visto que os primeiros republicanos não efetuaram a aplicabilidade das leis laicistas da Constituição de 1891 devido aos abusos das autoridades clericais, mas pelo menos conseguiram estabelecer uma formalidade republicana que separou a Igreja do Estado. Deve-se ter ressaltar que a primeira constituição republicana, assim como as de períodos posteriores (1934, 1946 e 1988) foram elaboradas durante a modernização brasileira, com as leis laicas sendo preservadas, indicando que, por mais contraditórias fossem as relações entre as instituições e a igreja católica na esfera pública, a prerrogativa da laicidade ainda se mantinha acesa, mesmo que nunca pudesse corresponder a um modelo europeu. Porém, na conjuntura contemporânea, considerando os efeitos deletérios da pós-modernidade, no âmbito sociopolítico, e do neoliberalismo, no socioeconômico, tal prerrogativa torna-se mais difícil de ser alcançada, pois se

dissiparam as solidariedades e as projeções macrosociais pelo bem comum em nome da fragmentação, propiciando a emergência de ideologias ultraconservadoras para preencherem o vácuo político.

A extrema direita, que ressurgiu após as crises financeiras de 2007/2008 e às crises sociopolíticas após 2010, principia uma organização e articulação de forma diferente do passado, quando precisava de um partido único ou de uma unificação estatal para sobrevivência. Com efeito, há organizações partidárias, associações voluntárias e grupos que se organizam para uma militância violenta na sociedade civil, assim como clubes, editoras, jornais ou práticas culturais que cultivam seu aparato ideológico (DEMIROVIC, 2022). No plano estratégico, essa nova direita se articula por meio de uma mudança macrosocial a longo prazo que procura suplantar as ideias e ações políticas da modernidade, da ciência, da democracia e da liberdade, tendo o populismo como meio que viabiliza posições autoritárias se apresentarem como democráticas (DEMIROVIC, 2022). No Brasil, a extrema direita se caracteriza em torno de duas perspectivas de agitação sociocultural: uma ideologia repressiva com forte apelo à violência policial e ao militarismo; e uma intolerância com as minorias sexuais, em particular os homens sexuais e outras questões concernentes ao gênero, fomentando a participação de grupos religiosos (LÖWY, 2015). Entre esses segmentos que fazem parte dessa nova direita incluem-se setores do catolicismo e do pentecostalismo. Posto que o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou a maior expressão do populismo da extrema direita no Brasil, cumpre observar como esses estratos religiosos sustentam o bolsonarismo e operam na esfera política:

Um segundo subgrupo de movimentos e atores coletivos que deram sustentação ao governo do presidente Bolsonaro foram os conservadores, especialmente alguns de origem religiosa e neomonarquista. Apesar das duvidosas credenciais conservadoras do presidente e de seu entorno de assessoramento, ao menos no sentido identitário e da cultura política local teria existido afinidade eletiva e algum oportunismo entre as partes. Geralmente, os grupos cristãos conservadores reivindicam certo tradicionalismo e até fundamentalismo nas relações entre Estado e sociedade. Em outras palavras, trata-se de considerar os princípios religiosos no poder político. Além disso, eles se opõem às pautas dos direitos reprodutivos das mulheres (aborto), eutanásia, ou certos direitos civis (divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo). Ao mesmo tempo, alguns representantes dessa ala bolsonarista enfatizam a importância do ensino domiciliar, de uma generosa regulamentação para as entidades religiosas afins, e da assimilação/incorporação das minorias à maioria. (ÁVILA, 2022)

Essa exposição é reveladora porque mostra que, por mais contraditórias sejam a religiosidade e a postura de Bolsonaro em relação aos valores cristãos, os grupos religiosos que sustentam a política bolsonarista estão freneticamente empenhados em

sedimentar o fundamentalismo nas relações entre poder e sociedade a qualquer preço. Por conseguinte, a agenda religiosa da extrema direita não apenas oblitera o horizonte da laicidade na esfera pública, como também suprime os direitos civis conquistados durante as redemocratizações republicanas brasileiras que alicerçam o Estado laico. Ao negligenciarem determinados direitos conquistados, como o aborto em casos específicos e a união homoafetiva, os estratos políticos fundamentalistas conseguem ampliar o poder e o prestígio da igreja católica e das denominações evangélicas no espaço público, conduzindo as instituições republicanas ao retrocesso. Tanto essa crise democrática quanto o crescimento vertiginoso dos setores evangélicos, que podem futuramente representar a maioria no país, propiciam uma forte relativização dos princípios de laicidade e de vida republicana no Brasil (ÁVILA, 2022).

Verificando particularmente a atuação dos evangélicos e católicos no cenário político brasileiro, pode-se afirmar que os primeiros abraçaram a política bolsonarista por estarem mobilizados pelas pautas de costumes, pelo medo da ameaça comunista e pelo discurso de uma conduta empreendedora que impulsiona a sobrevivência financeira, a mobilidade social e o estímulo à iniciativa individual no mundo econômico (ALMEIDA, 2019). No campo da atuação política, boa parte da ala parlamentar evangélica sustenta uma maior ação repressiva dos aparelhos repressivos estatais, como a redução da maioridade penal, ao mesmo tempo que recrudescem suas reações para conter a secularização, defendendo a sacralização da família e reprodução da vida (ALMEIDA, 2019). Com os estratos evangélicos, a religião transpassa a esfera privada, adentrando no espaço público por meio de normas em formas de lei ou de costumes, o que impele às manifestações públicas como as Marchas para Jesus, e legitima a atuação de religiosos no âmbito estatal por meio de mandatos eletivos nos poderes Legislativo e Executivo (ALMEIDA, 2019). É dessa forma que o setor evangélico se consolida como um novo ator político que desafia a laicidade brasileira.

Quanto à atuação dos católicos, ocorreu uma adesão pública de movimentos como a Renovação Carismática Católica, a TFP, os Arautos de Evangelho, o Centro Dom Bosco, o Opus Dei, conforme a expressividade de cada grupo, ao projeto de poder de Bolsonaro devido à pauta política dos bons costumes respaldada na defesa da família tradicional. Entre esses movimentos católicos, vale destacar a trajetória da Renovação Carismática e do Centro Dom Bosco que conseguiram eleger vários congressistas como Eros Biondini, Diego Garcia, Francisco Júnior, Chris Tonietto, Salvador Zambiasi, entre outros, que

atuam na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e nas comissões de Seguridade Social e Família, no intuito de indeferir projetos antagônicos no âmbito dos costumes morais, assim como pleitear propostas que se alinham ao conservadorismo familiar e educacional como os projetos de lei: Escola sem Partido, Estatuto do Nascituro, e Estatuto da Família (CAMURÇA, 2022). Tais projetos ratificam o que foi colocado anteriormente, considerar ilegal qualquer tipo de aborto e de somente legitimar o modelo familiar monogâmico que pontifica a heteronormatividade como o único tipo de relação entre os gêneros. No que concerne ao projeto Escola sem Partido, sustenta-se em nome da liberdade religiosa e de crença, a intervenção nas políticas educacionais, minando a pluralidade e a autonomia do processo pedagógico. Trata-se de sufocar a laicidade republicana valendo-se tanto da anulação das leis que protegem a mulher e as relações homoafetivas, conquistadas democraticamente no desdobramento político do país, quanto do cerceamento da liberdade de pensamento e de exposição, já que a educação é submetida a uma intensa vigilância que impede seu protagonismo pedagógico.

Cumprе acrescentar que, ao lado dos evangélicos, algumas figuras católicas tiveram destaque no governo Bolsonaro. No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado pela ministra evangélica Damares Alves, a ex-feminista Sara Giromini, convertida ao catolicismo, assume a Coordenação de Políticas à Maternidade; a vereadora católica Jayana Nicaretta Silva, ligada ao movimento Escola sem Partido, ocupa a Secretaria da Juventude; e Angela Gandra, filha do jurista católico Yves Gandra, exerce a Secretaria da Família (CAMURÇA, 2022). Por essas razões, pode-se inferir que os setores tradicionalistas católicos juntamente com alguns setores evangélicos compartilham um certo “ecumenismo de direita” alicerçado no combate indiscriminado ao aborto, ao casamento homoafetivo, e na resistência às medidas que defendem a diversidade cultural, moral e de costumes na sociedade brasileira (CAMURÇA, 2022). Em suma, à medida que os setores religiosos, católicos ou evangélicos, adentram na esfera política brasileira, a laicidade se esvai na vida social do país.

Por fim, esta última seção tem como finalidade analisar a crise e a ausência de horizonte da esquerda na atual conjuntura política do Brasil. A esquerda brasileira cuja maioria encarrega-se de apregoar a laicidade através das leis civis conquistadas no processo democrático, encontra-se impotente para efetivar seu protagonismo seja por causa da vigorosa influência da extrema direita, apoiada por segmentos religiosos no espaço político, seja pelo colapso econômico provocado pelo neoliberalismo. De fato,

enquanto muitas forças de direita conquistam vitórias eleitorais e espaço político porque elas se associam nos planos regional, nacional e global através de partidos, intelectuais, associações, mídias, poderosos financiadores, aparatos policiais, a esquerda diante das práticas autoritárias e violentas dos estados é impedida de transformar radicalmente as relações sociais (DEMIROVIC, 2022).

No campo econômico, cabe asseverar a hegemonia neoliberal que em prol de uma nova organização dos meios de produção e de distribuição, diferente do modelo fordista, gerou uma flexibilização calcada na desregulamentação do capital e do trabalho, impelindo a precarização e terceirização da força do trabalho, com aumento substancial do desemprego (FISCHER, 2020). O que se define como “realismo capitalista” é uma atmosfera planificadora que, além de descentralizar o trabalho, condiciona a cultura e as relações entre o trabalho e a educação, consolidando-se como uma barreira invisível que obstrui o pensamento e a ação (FISCHER, 2020). Como o atual capitalismo foi astuto o bastante no esfacelamento do trabalho organizado, erodindo as coletividades, não se cultivou uma nova racionalidade que viabilizasse as táticas indispensáveis para combater o capital pós-fordista, nem uma outra linguagem que pudesse ser difundida para lidar com tais condições (FISCHER, 2020). Constata-se desse modo que os efeitos deletérios do neoliberalismo ao aprofundarem a precarização e desregulamentação do trabalho, proporcionando uma fragmentação abrangente que perpassa o pensamento e a vida social, enrijecem as dificuldades da esquerda e dos setores progressistas para entranhar com afinco na esfera pública, deixando o campo político para a extrema direita, cuja ideologia reacionária arraigada em concepções religiosas que suplantam a laicidade, serve de contrapeso ideológico à contemporaneidade fracionada.

Ademais, olhando de sobrevoos a realidade histórica da sociedade brasileira diante da trajetória dos governos do PT, principal partido de esquerda no Brasil, apesar dos avanços no campo socioeconômico com a extensão do crédito para as famílias de baixa renda, a criação de programas sociais como Bolsa-Família, Minha Casa Minha Vida, a valorização do salário mínimo, a expansão do ensino superior para a população mais humilde, o investimento em políticas públicas; esses governos petistas não conseguiram minar a corrupção das instituições estatais nem enfrentar com afinco o capitalismo neoliberal, embora assumisse características desenvolvimentistas, permitindo o fortalecimento de setores da burguesia nacional e inclusões sociais mediante programas

e consumo. O resultado é a obliteração de um posicionamento de combate do partido em conjunto com a classe trabalhadora nas situações de crise:

No caso dos governos petistas, a corrupção não é o seu problema central, mas deriva de sua materialidade político-econômica. Justamente por serem governos de larga composição com o capital – ainda que com algum direcionamento de inclusão mediante o consumo, distinto da mera evolução inercial de sua dinâmica tradicional –, acabam reféns das próprias práticas deste último. Não podem enfrentá-lo em momentos de crise, dado que não se armaram discursiva e efetivamente para uma posição de combate, tampouco forjaram uma disputa ideológica que gerasse mobilização progressista de massas. A reprodução capitalista requer alguma sorte de corrupção em sua acepção jurídica; visto que os governos petistas se estabeleceram em simbiose com o capital – em seus termos econômicos, políticos e jurídicos já dados –, sem criar forças sociais de crítica e combate, eles pagam por si os custos das práticas gerais da contraditória e inexorável legalidade corruptiva que move, nos espaços da forma estatal, esse mesmo capital. (MASCARO, 2018, p. 134-135)

Tal vínculo dos governos petistas (inclui-se aqui Lula e Dilma) com o capitalismo como meio de sobrevivência no poder propiciou a corrupção como consequência da substancialidade desse sistema. Por isso, a corrupção existente nos governos do PT desvela a rendição da esquerda brasileira ao modo político que assegurava o domínio do capital em conluio com o favorecimento dos detentores de cargos na esfera estatal (MASCARO, 2018). Outro dado exposto que merece destaque é o fato de que o PT, seja como partido ou governo, deixou de disputar a conscientização política dos trabalhadores brasileiros, optando por um discurso que, além de obliterar as clivagens de classes, conduzia o trabalhador a não se reconhecer como um integrante da própria classe social, passando a se considerar um emergente da classe média:

O discurso propagandístico dos governos petistas tinha pelo menos três efeitos políticos importantes. (1) Primeiro, contribuía para afastar do trabalhador uma autocompreensão como tal; isto é, minava a possibilidade de desenvolvimento de uma consciência e de uma solidariedade de classe. (2) Depois, afastava do PT uma parte de seu eleitorado, que, vendo a si mesmo como tendo mudado de patamar, queria se distanciar de um partido reconhecido como de trabalhadores ou de pobres. (...). (3) Por fim, o entendimento de que se vivia em um “país de classe média”, mesmo sendo um mito, tornava natural a defesa de serviços ofertados exclusivamente pelas forças de mercado. Reforçava, portanto, o discurso neoliberal do desmonte do Estado social. (MIGUEL, 2022, p. 213).

O abandono da conscientização política da população não somente suplantou a oportunidade de fortalecer politicamente a classe trabalhadora por meio de uma coletividade engajada, como também desencorajava parte do eleitorado petista que não

se via mais representado pela bandeira de um partido nascido dos trabalhadores. O fruto mais amargo do discurso de um governo que elevou os pobres à condição de classe média foi o recrudescimento da ideologia neoliberal, uma vez que os trabalhadores, além de não se identificarem como classe, sepultando qualquer referência partidária, naturalizaram o fato dos governos do PT, de modo diferente do PSDB, deixarem de investir com afincos nos serviços públicos e, em contrapartida, privilegiar o acesso de camadas populares aos planos de saúde privados e aos créditos estudantis em instituições privadas como extensão do consumo. Conseqüentemente, as coalizões efetuadas pelo PT na esfera política e governamental figuraram as simbioses e partilhas de modos de gestão social que conduziram a esquerda ao gerenciamento de um neoliberalismo com uma face mais humana, o que resultou na irrelevância da esquerda como um núcleo formulador de políticas sociais (SAFATLE, 2017).

Sem adentrar mais nesta seara histórica, sabe-se que o golpe que destituiu Dilma Rousseff da presidência inaugurou não apenas o recrudescimento da guinada neoliberal com a limitação dos gastos públicos para os anos vindouros e com as reformas administrativas que prejudicaram os trabalhadores, mas também o avanço da extrema direita que, juntamente com setores da política tradicional, do judiciário e da mídia e da imprensa, corroborou com a derrubada da ex-presidente para inserir suas pautas na esfera institucional. Mesmo após a vitória de Luís Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, e seu retorno no poder executivo, em 2023, a esquerda encontra-se minguada na sua representação no legislativo, no executivo estadual e nos municípios, dividida nos seus propósitos políticos devido ao seu academicismo e impotente na sua comunicação com os estratos periféricos, enquanto a extrema direita continua associada com os segmentos fundamentalistas do espectro religioso para prosseguir seu projeto político.

Considerações finais

A laicidade no Brasil sempre se deparou com uma forte crise na sua inscrição republicana, o que a impossibilitou de assumir uma conotação emancipada da ingerência religiosa na esfera pública. Contudo, a permanência das leis laicas nas Constituições subsequentes e o processo de democratização do Brasil que propiciou medidas legais, como o aborto em certas circunstâncias e o casamento gay em varas cíveis, por exemplo, indicavam que por mais debilitada e incoerente fosse a laicização do país, ao menos

ocorria uma tênue modernização das instituições brasileiras. Com a contemporaneidade, assentada na fragmentação pós-moderna e no neoliberalismo, a extrema direita, em parte patrocinada por segmentos católicos e pentecostais ultraconservadores, consegue adentrar cada vez mais no espaço político brasileiro, valendo-se não apenas dos resquícios autoritários de outrora com os seus respectivos atores sociais, mas das próprias crises políticas e econômicas da atualidade que os governos de esquerda só conseguiram atenuar provisoriamente, para se consolidar politicamente na esfera pública apesar das suas incongruências e atrocidades. Por conseguinte, muitos estratos evangélicos e católicos conseguiram entrar nos parlamentos pela via democrática, e posteriormente no governo Bolsonaro, em cargos ministeriais, impulsionando a deslegitimação de leis criadas em defesa da mulher e de outras minorias, e inviabilizando fortemente as prerrogativas laicizantes para a República brasileira. Os setores de esquerda, por sua vez, que melhor sustentam os valores republicanos laicos, mostram-se incapacitados para inserir novas agendas e efetuar protagonismos sociais. De fato, a esquerda brasileira não conseguiu se reconfigurar nas últimas décadas, pois como depende da atuação dos movimentos sociais, as greves e manifestações de diferentes naturezas não consubstanciaram um campo de atuação comum para as pautas sociais. Além disso, deve-se asseverar que a crise da esquerda possui um caráter mundial, tendo em vista a ausência de um projeto socioeconômico alternativo ao neoliberalismo cujo exercício está se consolidando com as escolhas eleitorais em diversos países do mundo. Em síntese, todos esses fatores apresentados elucidam que o crescimento da extrema direita favorece o apagamento da laicidade na esfera pública do Brasil.

Referências

ALMEIDA, Ronaldo de. “Bolsonaro presidente: conservadorismo, evangelismo e a crise brasileira”. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v 38, n01, p. 185-213, jan./abr. 2019.

ÁVILA, Carlos Frederico Domínguez. “Movimentos sociais de direitas, participação política e qualidade da democracia no Brasil contemporâneo”. **Revista sobre acesso à justiça e direitos nas Américas**, Brasília, v.6, n.2, ago./dez. 2022, ISSN 2526-667

BOBBIO, Norberto. **Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política**. São Paulo: UNESP, 2001.

CAMURÇA, Marcelo. “A reação do catolicismo com o governo Bolsonaro: entre o apoio dos setores conservadores e acrítica das instâncias institucionais e dos movimentos progressistas”. **Debates do NER**, Porto Alegre, ano 22, n. 42, p. 207-234, ago./dez. 2022

CATROGA, Fernando. **Entre deuses e césores**: secularização, laicidade e religião civil. Coimbra: Almedina, 2006.

DARDOT, Pierre, LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

DEMIROVIC, Alex. “Autoritarismo global – reflexões e questões”. **Civitas Revista de Ciências Sociais**. Civitas 22: 1-8, jan.-dez. 2022, e-ISSN: 1984-7289

FISHER, Mark. **Realismo capitalista**: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

GIUMBELLI, Emerson. **O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França**. São Paulo: Attar Editorial, 2022.

HARVEY, David. **Condição pós-moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 2009.

LEITE, Fábio Carvalho. “O laicismo e outros exageros sobre a Primeira República no Brasil”. **Religião e sociedade**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 31, p. 32-60, 2011.

LÖWY, Michael. “Conservadorismo e extrema-direita na Europa e no Brasil”. **Serviço Social**, São Paulo, n. 124, 2015, p. 652-663

MASCARO, Alysso Leandro. **Crise e golpe**. São Paulo: Boitempo, 2018.

MIGUEL, Luis Felipe. **Democracia na periferia capitalista**: impasses do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

SAFATLE, Wladimir. **Só mais um esforço**. São Paulo: Três Estrelas, 2017.

TEIXEIRA DA SILVA, Francisco Carlos. “Introdução: redefinindo a direita”. Em: **Dicionário crítico do pensamento de Direita**, Rio de Janeiro: Mauad, 2010: https://www.academia.edu/38478001/Dicionario_Critico_do_pensamento_de_direita_PDF